

Manual clínico práctico de interpretación de la espirometría forzada en Atención Primaria

Autor: Sergio José Gil Gil

Profesión: Enfermero especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria

Ámbito: Atención Primaria – Sistema respiratorio

Localización: Isla de Gran Canaria, España

Capítulo 1. Introducción

La espirometría forzada es una de las pruebas funcionales respiratorias más utilizadas en Atención Primaria. Sin embargo, su utilidad clínica real no reside en la obtención de cifras aisladas, sino en la **interpretación integrada** de los resultados con la anamnesis, la exploración clínica y la repercusión funcional del paciente en su vida diaria.

Este manual surge de una práctica clínica prolongada en Atención Primaria, con una visión enfermera centrada en la persona y no en la prueba. Pretende ofrecer una **herramienta práctica de interpretación**, orientada a la toma de decisiones clínicas, a la optimización de derivaciones y a la detección precoz de pacientes con riesgo evolutivo.

No es un tratado técnico ni una guía normativa. Es un manual para profesionales que entienden que una espirometría solo tiene sentido cuando ayuda a mejorar la vida del paciente.

Capítulo 2. Principios generales de interpretación clínica

Antes de analizar cualquier parámetro, deben asumirse una serie de principios básicos:

- Ningún valor espirométrico debe interpretarse de forma aislada.
- La clínica del paciente siempre precede al dato funcional.
- La afectación en las actividades básicas de la vida diaria (ABVD) es un criterio decisivo.
- Una espirometría técnicamente deficiente invalida cualquier conclusión posterior.

La espirometría no diagnostica enfermedades por sí sola; **apoya o descarta hipótesis clínicas**. El error más frecuente es convertir una prueba funcional en un diagnóstico automático.

Capítulo 3. Condiciones mínimas para una espirometría clínicamente interpretable

Este manual asume que la espirometría utilizada para la toma de decisiones clínicas cumple **criterios de calidad elevados**. Sin esta premisa, cualquier interpretación carece de valor.

3.1 Preparación previa del paciente

- Explicación clara de la maniobra y del objetivo de la prueba.
- Verificación de contraindicaciones absolutas y relativas.
- Revisión del tratamiento broncodilatador previo según protocolo.
- Recomendación de **no fumar en las horas previas** a la realización de la espirometría.
- Considerar la influencia de fármacos con efecto **estimulante o depresor** del sistema respiratorio (incluidos broncodilatadores, sedantes u otros), anotándolo en la interpretación final.

3.2 Calidad técnica de la prueba

- Cumplimiento de criterios de aceptabilidad y repetibilidad.
- Maniobras válidas, sin artefactos ni finalización precoz.
- Curvas flujo-volumen y volumen-tiempo coherentes.
- Verificación de que el espirómetro esté **correctamente calibrado** según las indicaciones del fabricante (incluyendo control de temperatura, presión y uso de la jeringa de calibración correspondiente).

***Ejemplo visual:**

- **Curva aceptable:** inicio brusco, pico claro, espiración sostenida y finalización adecuada.

– **Curva no aceptable:** inicio lento, tos durante la maniobra, artefactos o final precoz.

Una espirometría sin calidad técnica adecuada **no debe interpretarse ni utilizarse para decisiones clínicas**, derivaciones o ajustes terapéuticos.

Este manual no sustituye a las guías técnicas (ATS/ERS, SEPAR), sino que se apoya en ellas y asume su correcta aplicación.

Capítulo 4. Parámetros esenciales de la espirometría

Este capítulo describe brevemente qué mide cada parámetro y cómo debe interpretarse desde un punto de vista clínico, evitando definiciones extensas de carácter técnico.

4.1 FEV1

Volumen espiratorio forzado en el primer segundo. Mide el volumen de aire expulsado durante el primer segundo de una espiración forzada.

Es el principal **indicador funcional de obstrucción**. - Su valor absoluto y porcentaje del predicho orientan gravedad. - Descensos marcados pueden arrastrar el cociente y simular patrones mixtos. - **Debe interpretarse siempre junto a la clínica.**

4.2 FVC

Capacidad vital forzada. Mide el volumen total de aire expulsado durante una espiración forzada completa.

- Fundamental para detectar **patrones restrictivos**.
- **Descensos** pueden deberse a **restricción real o a atrapamiento aéreo**.
- Su comportamiento **tras broncodilatador aporta información clínica relevante**.

4.3 Cocientes

Relación entre volúmenes espiratorios. El más utilizado es **FEV1/FVC**, que expresa la proporción del volumen total espirado en el primer segundo.

- Es una referencia funcional útil para detectar **obstrucción**.

- No debe interpretarse de forma rígida ni aislada.
- Valores aparentemente normales no excluyen patología clínicamente relevante.

*No confundir con índice de Tiffeneau o índice de Tiffeneau-Pirelli, que es el cociente obtenido en una espirometría normal (no forzada) entre FEV1/VC (capacidad vital lenta), es decir, con los volúmenes “estáticos”, no forzados, aunque por motivos prácticos se empezó a usar FEV1/FVC porque era lo que se medía de manera rutinaria y eso dio lugar a llamarlo “índice de Tiffeneau”, algo operativamente útil pero conceptualmente incorrecto. De ahí que esté mal en muchos temarios, en manuales de Neumología y se perpetúa por costumbre.

Capítulo 5. FEF 25-75 y las pequeñas vías aéreas

El FEF 25-75%, es el flujo de aire en la parte media de la espiración forzada entre el 25% y 75% (se mide en litros/s). Es la medida más sensible para detectar la **obstrucción precoz de las vías respiratorias**, sobre todo en las de **pequeño calibre**. Se obtiene identificando en el trazo espirométrico el 25% y el 75% de los puntos volumétricos de la Capacidad Vital Forzada, para después medir el volumen y el tiempo entre esos dos puntos (litros/s).

Imagen tomada del XXII Congreso Nacional de Medicina General y de Familia.

Aunque existe variabilidad y debate en la evidencia, la experiencia clínica muestra que:

- **Espirometrías de alta calidad técnica.**
- Resto de parámetros dentro de la normalidad.
- **Alteración aislada del FEF 25-75%** o cocientes asociados.
- **Presencia de sintomatología respiratoria** pueden asociarse a **peor pronóstico a largo plazo**, siendo una **oportunidad para intervención precoz, seguimiento estrecho y educación terapéutica.**

Su valor se considera **normal** cuando es superior al **>60%** en sujetos menores de 65 años (**es conveniente consultar tablas al respecto, a razón de sexo y edad**).

Capítulo 6. Patrones espirométricos/lectura visual de curvas

La inspección visual de las curvas flujo-volumen y volumen-tiempo es una herramienta clínica fundamental que complementa los valores numéricos.

6.1 Curva normal

Aquí una curva normal. - Forma armónica. - Pico espiratorio claro. - Descenso progresivo sin concavidad.

A. Curva de volumen (en litros)

B. Curva de tiempo (segundos).

6.2 Patrón obstructivo

Aquí una curva obstructiva. - Concavidad marcada de la rama espiratoria. - Pico reducido. - Espiración prolongada. (En color la curva obstructiva, en negro la normal).

6.3 Patrón restrictivo

Aquí una curva restrictiva. - Morfología conservada. - Volúmenes globalmente reducidos. - Curva “en miniatura”. (En color la curva restrictiva, en negro la normal).

6.4 Patrón mixto

Aquí una curva mixta. - Concavidad espiratoria. - Reducción de volúmenes. (En color la curva mixta, en negro la normal).

6.5 Consideraciones clínicas y valores según patrones respiratorios.

- La lectura visual evita errores de interpretación automática.
- Valores aparentemente normales pueden ocultar patrones patológicos.
- La curva siempre debe interpretarse junto a la clínica y la calidad técnica de la prueba.

	FEV ₁ /FVC	FVC	FEV ₁
Obstrucción	↘	N _s	↘
Restricción	N	↘	N _s ↘
Mixto obstrucción y restricción	↘	↘	↘

Tabla 1. Valores según patrones, referencia de : de Boehringer Ingelheim. [Las claves para interpretar correctamente una espirometría | Avances en Respiratorio](#)

A la hora de interpretar una espirometría, debe seguirse siempre el siguiente método:

Tabla 2. Algoritmo de interpretación, referencia de: [Las claves para interpretar correctamente una espirometría | Avances en Respiratorio](#) (Boehringer Ingelheim).

Capítulo 6. Prueba broncodilatadora: una visión ampliada

6.1 Respuesta clásica

Tradicionalmente se considera respuesta significativa:

- **Incremento del FEV1 \geq 200 ml y \geq 12%.** Se considera prueba broncodilatadora positiva (PB +).

6.2 Importancia de la FVC post-broncodilatador

El incremento de la **FVC \geq 200 ml** tras broncodilatador debe valorarse de forma específica, hay autores incluso que también consideran que es una PB+, aunque no tenga que ver con la “obstrucción”.

Este hallazgo puede orientar hacia:

- **Insuficiencia cardíaca (especialmente IC).**
- **Atrapamiento aéreo reversible.**
- **Patologías no puramente obstructivas.**

6.3 Implicaciones clínicas a PB+

Los pacientes que presentan *mejoría clara de FEV1 y FVC tras prueba broncodilatadora positiva (PB +)* :

- **Requieren especial vigilancia clínica.**
- **Pueden presentar mayor riesgo vital en exacerbaciones.**
- **Justifican derivación preferente a Neumología.**

Capítulo 7. Interpretación basada en límites inferiores de la normalidad (LIN)

El **Límite Inferior de la Normalidad (LIN)** representa el valor por debajo del cual un parámetro se considera anormal en relación con una población de referencia ajustada.

La *tendencia actual* en interpretación funcional **prioriza el uso del LIN frente a puntos de corte fijos.**

Este enfoque ajusta la interpretación a:

- Edad
- Sexo
- Talla
- Variabilidad fisiológica

Capítulo 8. Integración con anamnesis estructurada

La interpretación óptima de la espirometría requiere integrarla con una anamnesis previa estructurada que incluya:

- Edad, sexo e IMC.
- Índice tabáquico.
- CAT y escala mMRC.
- Tratamiento inhalado y técnica.
- Exacerbaciones en el último año.
- Comorbilidades asociadas.
- Estado vacunal.

Esta integración permite derivaciones más ajustadas, ahorro de tiempo asistencial y mayor valor clínico de la prueba.

Capítulo 9. Rol de la enfermería en la consulta respiratoria

La espirometría no debe reducirse a un acto técnico. Forma parte de una **consulta de enfermería respiratoria** que incluye intervenciones con impacto directo en la evolución clínica del paciente.

9.1 Educación para la salud respiratoria

- Información adaptada a la patología respiratoria.
- En pacientes con EPOC, considerar **orientación nutricional** (por ejemplo, control de dietas ricas en hidratos de carbono cuando proceda) como parte del abordaje integral.
- Promoción de hábitos saludables y adherencia terapéutica.

9.2 Técnica inhalatoria

- Revisión sistemática del uso de inhaladores.
- Corrección de errores frecuentes.
- Refuerzo periódico, especialmente tras cambios de tratamiento.

9.3 Actividad física y ejercicios respiratorios

- Recomendación de actividad física regular adaptada.
- Ejercicios dirigidos a mejorar la función de los **músculos respiratorios**.

- Valoración y **colaboración con fisioterapia en Atención Primaria**, una necesidad frecuentemente infrautilizada y con alto potencial de beneficio.

9.4 Deshabitación tabáquica

- Intervención breve y seguimiento.
- Coordinación con programas específicos cuando sea necesario (colaboración interdisciplinar: medicina, psicología, enfermería y entorno familiar/social).

Este enfoque convierte la espirometría en una intervención clínica longitudinal, no en un acto aislado.

Capítulo 10. Conclusión

La espirometría forzada, interpretada con rigor clínico y visión integral, es una herramienta poderosa en Atención Primaria.

Este manual defiende que **la cifra sin contexto no cura**, pero la interpretación razonada, integrada y **centrada en la persona** sí puede cambiar el curso de una enfermedad y la vida del paciente.

Anexo 1. Anamnesis respiratoria estructurada

El presente manual se complementa con una **anamnesis respiratoria estructurada previa a la espirometría**, publicada en acceso abierto en Zenodo.

Este recurso permite integrar los datos funcionales con información clínica clave y está diseñada para su uso práctico en Atención Primaria.

Referencia: Sergio José Gil Gil. *Anamnesis respiratoria estructurada previa a la espirometría forzada*. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.18462400

Licencia

Este trabajo se distribuye bajo licencia **Creative Commons CC-BY**, permitiendo su uso, adaptación y difusión con cita obligatoria del autor.